

УДК 372.881.1
DOI 10.5281/zenodo.19333918

Щербакова Н. С.

Щербакова Наталья Сергеевна, старший преподаватель, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, д. 14, ул. А. Невского, Калининград, Россия, 236041. E-mail: shcherbakova68@mail.ru.

Эффективность применения онлайн-тестов в самостоятельной отработке сослагательного наклонения французского языка

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования грамматических навыков употребления сослагательного наклонения (*le subjonctif*) во французском языке в условиях цифровизации образования и дефицита контактных часов. Актуальность исследования обусловлена сложностью данной грамматической категории и необходимостью внедрения эффективных инструментов для самостоятельной работы студентов. Целью работы является эмпирическая оценка эффективности интерактивного тестового тренажера, размещенного на платформе электронного обучения и применяемого для автоматизации грамматических навыков. В ходе педагогического эксперимента, проведенного на базе лингвистического вуза, выявлено, что использование интерактивных тестов с механизмом немедленной обратной связи способствует повышению мотивации и улучшению результатов усвоения материала.

Ключевые слова: французский язык, сослагательное наклонение, онлайн-тесты, интерактивный тестовый тренажер, самостоятельная работа.

Shcherbakova N. S.

Shcherbakova Natalia Sergeevna, Senior Lecturer, Immanuel Kant Baltic Federal University, 14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, Russia, 236041. E-mail: shcherbakova68@mail.ru.

The effectiveness of online tests in independent practice of the subjunctive mood in the French language

Abstract. The article examines the problem of forming grammatical skills for using the subjunctive mood (*le subjonctif*) in the French language in the context of education digitalization and a shortage of contact hours. The relevance of the study is due to the complexity of this grammatical category and the necessity of implementing effective tools for students' independent work. The aim of the work is an empirical evaluation of the effectiveness of an interactive test simulator hosted on an e-learning platform and used for the automatization of grammatical skills. During the pedagogical experiment conducted at a linguistic university, it was revealed that the use of interactive tests with a mechanism of immediate feedback contributes to increased motivation and improved results of material acquisition.

Key words: French language, subjunctive mood, online tests, interactive test simulator, independent work.

В связи с переходом на новые учебные планы в лингвистическом вузе наблюдается заметное сокращение контактных часов, выделяемых на обучение второму иностранному языку, что вызывает закономерную потребность использования эффективных инструментов для самостоятельной работы обучающихся в процессе формирования грамматического навыка. Под грамматическим навыком понимается выбор синтаксической конструкции, необходимой в той или иной коммуникативной ситуации, то есть осмысленное корректное использование грамматических форм с их последующим включением в устную или письменную речь. Грамматика французского языка требует не только запоминания правил, но и автоматизма их употребления, что в условиях ограниченного аудиторного времени становится невозможным. Онлайн-тесты способны быть таким инструментом и стать средством решения дидактических задач в самостоятельной отработке грамматического материала.

Проблеме организации самостоятельной работы посвящены труды таких ученых, как М. Г. Гарунова, А. Б. Воронцова, Б. П. Есипова, И. А. Зимней, М. А. Измайловой, Н. Ф. Коряковцевой, В. В. Краевского, И. Я. Лернера, П. И. Пидкасистого, Е. С. Полат, В. М. Рогозинского, Л. А. Федосеевой и др. Основными факторами, которые могут определять эффективность автономной работы, Е. С. Полат называет преобладание в работе самоконтроля студентов над контролем за ними учителя, а также использование учебных средств, которые объединяют усилия и учителя, и учащихся [5, с. 45]. Л. А. Федосеева отмечает, что если самостоятельная работа организована должным образом, то она способна развивать у обучающихся стремление к познавательной деятельности, самоконтроль, саморефлексию и как конечный результат — саморазвитие [8, с. 1].

Различные аспекты характеристики тестирования как компонента процесса обучения в рамках организации самосто-

ятельной работы студентов исследуются в работах М. В. Вихоревой, В. М. Кадневского, Т. М. Мотиной, Н. В. Лосевой, Е. А. Михайлычева, Р. Сельг, И. Соттер, В. Г. Семёновой, Jason Myrick и др.

В области лингводидактики проблемой применения цифровых технологий занимаются Е. А. Бароненко, В. И. Гребенюков, Ю. С. Кондрашина, Ю. А. Райсвих, П. В. Сысоев, С. В. Титова, О. М. Осиянова, M. Warschauer. Отечественные исследователи подчеркивают роль электронной образовательной среды, исследуют различные аспекты цифровизации языкового образования. С. В. Титова отмечает особую роль дидактико-методических и психологических условий информационно-образовательной среды учебного заведения, которая призвана осуществлять методическую поддержку обучения и обеспечивать готовность участников учебного процесса к использованию цифровых технологий [7, с. 72]. О. М. Осиянова также подчеркивает важность использования цифровых инструментов в обучении иностранным языкам [4, с. 315]. По определению П. В. Сысоева электронное обучение — это сценарий организованной учебной деятельности, опирающийся на ресурсы сети Интернет, а электронная образовательная среда должна организовывать деятельность учащегося по освоению знаний, а не просто транслировать информацию [6, с. 14]. Е. А. Бароненко отмечает, что использование информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку одновременно способствует формированию рецептивных и продуктивных фонетических, лексических и грамматических навыков, обеспечивает непрерывное сопровождение педагога в процессе обучения, помогает анализировать уровень сформированности вышеназванных навыков и стимулирует студентов к самокоррекции [1, с. 34]. Зарубежные исследователи рассматривают эффективность технологии через призму её влияния на процесс усвоения языка, так как они способны предоставить мгновенную

обратную связь, что важно для процесса овладения языком. М. Варшауэр (M. Warschauer) в своих исследованиях подчеркивает, что технологии наиболее эффективны при решении коммуникативных задач [10, с. 56].

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», обучающийся обязан владеть приемами самостоятельного изучения иностранного языка, в том числе с использованием информационных технологий [9]. В основе принципа работы с онлайн-тестами лежит самостоятельная работа обучающихся, что позволяет создать условия для формирования грамматических навыков. То есть онлайн-тест может иметь не только контрольную функцию, но должен быть частью учебного действия.

Сослагательное наклонение французского языка (*le subjonctif*) представляет собой одну из наиболее обширных и сложных тем в грамматической системе французского языка, освоение и усвоение которой осложняется дефицитом контактных часов, выделяемых на обучение второму иностранному языку. В современных условиях отработка грамматических навыков в рамках дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» часто демонстрирует свою недостаточную эффективность. Традиционные формы самостоятельной работы в процессе выполнения письменных упражнений для автоматизации грамматических навыков требуют от студентов большого количества времени и характеризуются отложенной обратной связью со стороны преподавателя.

Научная проблема, требующая рассмотрения, заключается в противоречии между необходимостью формирования устойчивых грамматических навыков у будущих преподавателей, от которых требуется высокий уровень владения иностранным языком, и ограниченным количеством контактных часов, отводимых на практическую отработку матери-

ала. Цель исследования — обосновать эффективность применения тестов в качестве тренажеров в режиме онлайн-тестирования для отработки сослагательного наклонения.

Как отмечает в своей работе М. В. Вихорева, тест в интерактивном формате способен одновременно выполнять помимо диагностической ещё обучающую и воспитательную функцию. Онлайн-тестирование помогает быстро выявить уровень знаний, умений и навыков студентов. Определенная периодичность прохождения онлайн-теста дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся [2, с. 1]. Тестирование, в основе разработки которого лежит обучающая функция, носит название «обучающее тестирование». Это понятие введено В. М. Кадневским и предполагает группу заданий в тестовой форме. Задания должны быть сгруппированы в соответствии с логикой изложения материала учебника и дублировать изучаемую в учебнике тему, демонстрируя правильный ответ [3, с. 316]. В рамках данного исследования нас интересует именно обучающая функция тестирования, так как используемый комплекс тестов по практической грамматике направлен на совершенствование грамматического навыка обучающихся. Онлайн-тестирование способствует повторению материала, акцентирует внимание студентов на проблемных вопросах, определяет типичные ошибки. Обучающая функция онлайн-тестов проявляется при повторном прохождении тестовых заданий, что обеспечивает закрепление, совершенствование знаний, а при выявлении пробелов посредством немедленной обратной связи позволяет вернуться к повторению того материала, который не был усвоен должным образом.

Преимущества онлайн-тестов напрямую связаны с платформой электронного обучения на которой они размещаются. Согласно ФГОС электронная информационно-образовательная среда учебного заведения должна обеспечивать студен-

там доступ к электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам [9]. LMS, система электронных образовательных ресурсов БФУ им. И. Канта, где размещены учебно-методические материалы и открытые онлайн-курсы, позволяет создавать интерактивный контент. Функционал платформы позволяет создавать различные типы тестов: с единственным или несколькими правильными вариантами ответа, с поиском взаимосвязей, заполнение пробелов в предложениях, а также возможность дать собственный ответ на поставленный вопрос. Под онлайн-тестами мы подразумеваем интерактивный тестовый тренажер в виде комплекса интерактивных заданий, размещенный на платформе электронного обучения БФУ им. И. Канта.

Целью педагогического эксперимента являлась апробация интерактивного тестового тренажера, предназначенного для развития грамматического навыка по теме «Le mode subjonctif», в рамках дисциплины «Практический курс второго иностранного языка (французского)». Была выдвинута гипотеза, что формиро-

вание грамматических навыков употребления сослагательного наклонения будет более эффективной при применении в организации самостоятельной работы интерактивного тестового тренажера.

Согласно поставленной цели, были определены этапы работы и параметры проверки результатов эксперимента. После проведенного эксперимента был осуществлен анализ развития грамматического навыка студентов, которые автоматизировали свои знания, используя онлайн-тесты. Были сопоставлены результаты итогового тестирования, проведенного в контрольной и экспериментальной группах. Эксперимент проводился в естественных для студентов условиях, в соответствии с программой обучения для третьего курса 6 семестра. Для реализации цели и проверки гипотезы учебный процесс экспериментальной группы осуществлялся с использованием тестового тренажера на базе платформы для электронного обучения БФУ им. И. Канта. В представленной ниже таблице зафиксированы этапы проведения эксперимента, его задачи, методы и предполагаемые результаты исследования (табл. 1).

Таблица 1. Этапы опытно-экспериментальной работы

Этапы	Задачи	Используемые методы	Предполагаемый результат
Констатирующий	1) Выбор групп, участвующих в эксперименте 2) Выбор ЭГ и КГ 3) Установка критериев оценки грамматического навыка 4) Проведение констатирующего теста	1) Анализ успеваемости по ПК2ИЯ двух групп 2) Тестирование 3) Обработка полученных данных и их анализ	Определены ЭГ и КГ и исходный уровень грамматического навыка
Формирующий	Апробирование комплекса интерактивных тестов на обучающихся ЭГ на платформе LMS	1) Тестирование 2) Систематизация данных 3) Анализ	Повышение грамматического навыка
Итоговый	1) Контрольное тестирование 2) Анализ результатов	1) Тестирование 2) Систематизация данных	Подтверждение выдвинутой гипотезы

	проведенного эксперимента	3) Анализ 4) Сравнение результатов ЭГ и КГ	
--	---------------------------	---	--

Группы были определены в соответствии с критерием успеваемости по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка» за 5 семестр. На основе количественного анализа был сделан вывод, что отобранные группы являются однородными, с равным количеством обучающихся и с приблизительно одинаковым уровнем успеваемости. Средняя оценка первой и второй групп равна 4,25 и 4,38 соответственно. С целью выбрать экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную группу (КГ) и определить уровень сформированности грамматического навыка по теме *le Subjonctif* был организован констатирующий тест и разработаны критерии оценки. Задания подразумевали проверку знаний различных случаев употребления наклонения *le Subjonctif*. Тест состоял из трех блоков. За успешное выполнение всех заданий

всех трех блоков обучающийся мог получить по баллу за правильный ответ, всего 45 баллов. Сравнив результаты обеих групп в соответствии с разработанными критериями оценивания теста, был сделан вывод, что уровень грамматического навыка у студентов двух групп одинаков: общий средний балл первой группы — 34,8 и второй группы — 35,4. Любая из групп могла являться ЭГ и КГ. Вторая группа стала КГ и работала по традиционным методам обучения. ЭГ (первая группа) работала с интерактивным тестовым тренажером, размещенным на платформе электронного обучения.

По условным критериям оценки (табл. 2) уровень формирования грамматического навыка по теме *le Subjonctif* в обеих группах на момент начала эксперимента являлся средним.

Таблица 2. Критерии оценки уровня формирования грамматического навыка

Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
45–40 баллов	39–25 баллов	24–0 баллов

Для того чтобы оценить эффективность самостоятельной работы с интерактивным тестовым тренажером был определен итоговый средний балл по формуле средней арифметической, где n — число студентов: $\bar{x} = \sum \frac{x}{n}$.

Получение коэффициента, равного > 1 , будет свидетельствовать об эффективности примененного онлайн-тестирования на платформе электронного обучения.

Основным учебником по грамматике французского языка в обеих группах является *Cours pratique de grammaire française* И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, который определил порядок следования тем в интерактивном тестовом тренажере. Задания используемого интерактивного

тестового тренажера разработаны на базе учебника Тарасова А. Н. «Французская грамматика для всех». Комплекс состоит из 26 интерактивных тестов, каждый из которых включает от 30 до 40 вопросов разного формата, распределенных по соответствующим темам. За каждый верно выполненный тест обучающийся получает 10 баллов; тесты не ограничены ни во времени, ни в попытках прохождения. Возможности платформы электронного обучения LMS позволяют отслеживать динамику прохождения тестов с помощью опции «Настройка журнала оценок». Журнал оценок показал активную работу студентов.

По завершении прохождения обучающимися интерактивного тренажера был

проведен контрольный тест с целью выявить изменения в уровне владения грамматическим навыком по теме *le Subjonctif*. Аналогично констатирующему тесту, контрольный тест состоял из трех блоков, суммарно оцениваемых в 45 баллов. Критерии оценки тестирования также соответствовали констатирующему тесту. Вывод, сделанный в результате сравнения экспериментальных показате-

лей ЭГ и КГ, показал, что у обучающихся ЭГ уровень формирования грамматического навыка по теме *le Subjonctif* значительно выше, чем у обучающихся КГ. Общий средний балл в ЭГ и в КГ составили 40,62 и 35,6 соответственно, что свидетельствует о качественном росте грамматического навыка по теме *le Subjonctif* в ЭГ (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма оценки формирования грамматического навыка по теме *le Subjonctif* в ЭГ и КГ на основе среднего балла итогового тестирования

Чтобы рассчитать эффективность использованного интерактивного тестового тренажера, была применена формула $K_0 = \frac{K_{ЭГ}}{K_{КГ}}$, где $K_{ЭГ}$ — средний балл в ЭГ, а $K_{КГ}$ — средний балл в КГ. Значение показателя $K_0 > 1$ доказывает успешность использования выбранного инструмента. После проведенного эксперимента K_0 составило 1,14, что является доказательством эффективности применения интерактивного тестового тренажера на платформе электронного обучения при освоении темы *le Subjonctif*.

Проанализировав результаты констатирующего, формирующего и итогового этапов проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что более эффективное формирование грамматического навыка по теме *le Subjonctif* происходит, если в самостоятельной работе используется ин-

терактивный тестовый тренажер. А анализ активности студентов показал высокую заинтересованность в выполнении интерактивного теста и совершенствовании грамматического навыка.

Практическая значимость исследования уже получила свое подтверждение. Интерактивные тесты успешно используются студентами 3–5 курсов при подготовке к экзаменам по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка», который включает в себя грамматический тест.

В заключении необходимо отметить, что онлайн-тесты являются инструментом, имеющим как преимущества, так и ограничения для самостоятельной отработки грамматики французского языка. Мгновенная обратная связь ускоряет понимание правил. Однако использование онлайн-тестов эффективно при соблюде-

нии двух условий:

1. тесты не должны ограничиваться выбором варианта, так как необходимы также задания на конструирование ответа, где догадке нет места;

2. наличие рефлексии обязательно, так как студент должен анализировать, почему он ошибся.

Как отмечает П.В. Сысоев, среда

должна организовывать деятельность [6, с. 14]. Современные исследования подтверждают, что цифровая методика обучения иностранным языкам требует системного подхода к выбору инструментов в зависимости от целей обучения. Онлайн-тесты должны быть лишь одним из этапов формирования грамматического навыка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бароненко Е. А., Райсвих Ю. А., Skorobrenko I. A. Практические аспекты формирования языковой компетенции будущих учителей средствами информационно-коммуникационных технологий // Вестник ЮУрГГПУ. 2022. №6 (172). С. 29–46.
2. Вихорева М. В., Мотина Т. М. Тестирование в обучении иностранному языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №4-5. С. 22–25.
3. Кадневский В. М. Педагогическое тестирование в современной России как инновационная технология // Известия Кыргызской академии образования. 2015. № 3(35). С. 314–318.
4. Осиянова О. М., Кондрашина Ю. С. Дидактический потенциал цифровых инструментов в лингвистическом образовании студентов вуза // Russian Journal of Education and Psychology. 2025. Т. 16, № 2. С. 311–333. DOI 10.12731/2658-4034-2025-16-2-815.
5. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения М.: Издательский центр «Академия», 2004. 320 с.
6. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Использование современных учебных Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку и культуре // Язык и культура. 2008. №2. С. 10–18.
7. Титова С. В. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика: монография. Москва: Эдитус, 2017. 247 с.
8. Федосеева Л. А. Теоретические основы организации самостоятельной работы студентов образовательных организаций // Гуманитарные научные исследования. 2021. № 8(120).
9. Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125 (ред. от 08.02.2021) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50358) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 14 с. // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://www.ulspu.ru/upload/img/medialibrary/715/-125-ot-22.02.2018.pdf> (дата обращения: 10.03.2026).
10. Warschauer M. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. Cambridge, MA: MIT Press, 2003. 312 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baronenko E. A., Rajsivh YU. A., Skorobrenko I. A. Prakticheskie aspekty formirovaniya yazykovoj kompetencii budushchih uchitelej sredstvami informacionno-kommunikacionnyh tekhnologij // Vestnik YUUrGGPU. 2022. №6 (172). S. 29–46.
2. Vihoreva M. V., Motina T. M. Testirovanie v obuchenii inostrannomu yazyku // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2017. №4-5. S. 22–25.
3. Kadnevskij V. M. Pedagogicheskoe testirovanie v sovremennoj Rossii kak innovacionnaya tekhnologiya // Izvestiya Kyrgyzskoj akademii obrazovaniya. 2015. № 3(35). S. 314–318.
4. Osiyanova O. M., Kondrashina YU. S. Didakticheskij potencial cifrovyyh instrumentov v lingvisticheskom obrazovanii studentov vuza // Russian Journal of Education and Psychology. 2025. T. 16, № 2. S. 311–333. DOI 10.12731/2658-4034-2025-16-2-815.
5. Polat E.S. Teoriya i praktika distancionnogo obucheniya M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2004.

-
- 320 s.
6. Sysoev P. V., Evstigneev M. N. Ispol'zovanie sovremennykh uchebnykh Internet-resursov v obuchenii inostrannomu yazyku i kul'ture // YAzyk i kul'tura. 2008. №2. S. 10–18.
 7. Titova S. V. Cifrovye tekhnologii v yazykovom obuchenii: teoriya i praktika: monografiya. Moskva: Editus, 2017. 247 s.
 8. Fedoseeva L. A. Teoreticheskie osnovy organizatsii samostoyatel'noj raboty studentov obrazovatel'nykh organizatsij // Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 2021. № 8(120).
 9. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 22.02.2018 № 125 (red. ot 08.02.2021) "Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya — bakalavriat po napravleniyu podgotovki 44.03.05 Pedagogicheskoe obrazovanie (s dvumya profilyami podgotovki)" (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 15.03.2018 № 50358) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2021). 14 s. // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: <https://www.ulspu.ru/upload/img/medialibrary/715/-125-ot-22.02.2018.pdf> (data obrashcheniya: 10.03.2026).
 10. Warschauer M. Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. Cambridge, MA: MIT Press, 2003. 312 p.

Поступила в редакцию: 25.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
